

СЕКЦИЯ «Военная история в Большом Средиземно-море»

УДК 94(477.75)“1941–1945”

Аганин А.Р.¹

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ВЫВОЗЕ В ТЫЛ МОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЕЕ РАБОТЕ В ЭВАКУАЦИИ И ПОСЛЕВОЕННОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен вопрос об организации и проведении эвакуации книжных фондов севастопольской Морской библиотеки. Анализ историографии позволяет в полной мере узнать ход эвакуации библиотеки, с какими проблемами сталкивались моряки, работники библиотеки, чтобы спасти редкие фонды. Сделан вывод, что сохранение книжного фонда было обеспечено трудом работников библиотеки: А.С. Троицкой, Н.А. Ильинской, Н.С. Гавриловой, Б.С. Когана и др. Именно их самоотверженность позволила эвакуировать библиотеку, а затем восстановить ее работу после войны.

Abstract. The article examines the issue of organizing and conducting the evacuation of the book collections of the Sevastopol Maritime Library. The analysis of historiography allows you to fully know the course of the evacuation of the library, what problems sailors and library workers faced in order to save rare funds. It is concluded that the preservation of the book fund was ensured by the work of library employees: A.S. Troitskaya, N.A. Ilyinskaya, N.S. Gavrilova, B.S. Kogan, etc. It was their dedication that made it possible to evacuate the library and then restore its work after the war.

Ключевые слова: война, эвакуация, моряки-черноморцы библиотека, книжные фонды.

Key words: war, evacuation, Black Sea-sailors library, book collections.

Великая Отечественная Война – самая кровопролитная событие в истории человечества. Самый большой ущерб был нанесён Советскому Союзу, было убито свыше 27 млн. человек. На протяжении четырех лет советский народ ожесточенно боролся с врагом, как на линии фронта, так и в тылу. Эта война по праву считается Великой, она сплотила народ и позволила ему победить. Особую роль в войне сыграли боевые действия в Крыму и в особенности в Севастополе. Именно Севастополь пострадал от боевых действий особенно сильно, т.к. противник видел в нем не только стратегическую, но и идеологическую цель.

К концу лета 1941 г. все города и районы Крыма, включая Севастополь, начали готовиться к эвакуации и отбору кадров для ведения подпольной деятельности, т.е. полуостров намеревался не только спасти людей и ценные грузы, но и дать отпор врагу [2, с. 25]. Эвакуации подлежали жители Севастополя, оборудование и рабочие заводов, продовольствие, скот и, конечно же, книжные фонды библиотек, в том числе Морской библиотеки.

До начала войны ее фонды содержали более 160 тыс. книг и 58 тыс. экземпляров периодического фонда. В день библиотеку посещало около 200 человек с выдачей 600–700 книг. По данным А. Полякова, книжный фонд насчитывал более 200 тыс. томов, а библиотеку посещало 450–500 человек в день [4, с. 71].

После начала войны библиотека перешла на военные рельсы. В это время у нее появились новые задачи. Велась подборка литературы для группы академика И.В. Курчатова, связанной с минным делом, прежде всего это касалось обезвреживания магнитных мин. Кроме того, велась поиски литературы агитационного характера, которую отправляли на фронт.

Комплектовали библиотечки-передвижки для кораблей и сухопутных частей, которые обороняли город. В тыл отправляли наиболее ценные книги, однако политуправления уделило этому внимания меньше, чем это было в период Крымской войны, когда библиотеку полностью эвакуировали в тыловой Николаев.

В конце 1941 года начальник библиотеки Н. Коренной начал подготовку к вывозу наиболее ценных экземпляров фонда. Было вывезено 13 тыс. книг и комплект «Морского сборника» [4, с. 72]. Информацию об этом можно найти в статье доктора педагогических наук, профессора информационно – аналитической деятельности Московского государствен-

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

ного лингвистического университета «Очерки истории библиотечного дела периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» А.М. Мазурицкого. Автор пишет: *«Под непрерывной бомбёжкой происходила отправка уникальных изданий по истории флота, редких монографий из Севастопольской морской библиотеки, при этом одна из последних партий книг погибла во время погрузки на транспорт»* [3, с. 107].

Эвакуация библиотечных фондов проходила при участии военных, общественных организаций и простых граждан. Активную роль в ее проведении принимали железнодорожники, колхозники, рабочие. Их совместные усилия позволили обезопасить эвакуацию, она проходила почти без потерь. Перевоз столь ценного груза поручался только высококвалифицированным специалистам, которые успешно справлялись с этой задачей. Но когда вывозили редкий книжный фонд на двух боевых кораблях, один из кораблей не дошел до кавказской земли [4, с. 72].

По приезде на новое место, библиотекам предписывалось организовать работу, однако, сделать это было крайне сложно, так как многие библиотеки были законсервированы до эвакуации [3, с. 107–108]. Тем не менее, постоянно велась агитационная работа, для этого были созданы специальные списки в помощь агитаторам по темам: «В.И. Ленин о дисциплине и стойкости», «Выше знамя славных боевых традиций Черноморского флота», «Борьба за Кавказ» [4, с. 73].

В июле 1943 года Красная Армия перешла в наступление, были освобождены многие территории, что позволило вернуть библиотеки в места их постоянной дислокации. В 1943–1944 году НКП РСФСР и НКП УССР отдали распоряжения о возвращении библиотечных фондов. А.М. Мазурицкий подчеркивает особую важность эвакуации библиотек и работу библиотекарей для сохранения фондов: *«Библиотекари старались сделать всё возможное, чтобы спасти книги и укрыть их до прихода гитлеровских войск»*.

К 1944 году в Севастополь, как указывал начальник библиотеки старший лейтенант Н. Чумаков, вернулось 30 тыс. книг [4, с. 73]. В 1945 году под библиотеку сначала выделили помещение музея обороны 1854–1855 гг. (ныне музей Черноморского флота). Позднее было выделено отдельное здание, где началось послевоенное возрождение Морской библиотеки.

13 мая 1944 года боевые действия в Крыму прекратились, началось возрождение городской инфраструктуры, проводился ремонт зданий и разминирование территорий. Восстанавливалась и библиотека. В 1946 году удалось оборудовать стеллажи и расставить весь имеющийся книжный фонд [4, с. 74].

В 1945 году фонд пополнился 31889 экземплярами литературы, в том числе 2929 (9,2%) брошюр. В послевоенное время библиотека регулярно пополнялась новыми книгами, их обработка велась по мере поступления.

Великая Отечественная война стала для Морской библиотеки историческим испытанием. Сохранение книжного фонда было обеспечено трудом работников библиотеки: А.С. Троицкой, Н.А. Ильинской, Н.С. Гавриловой, Б.С. Когана и др. Именно их самоотверженность позволила эвакуировать библиотеку, а затем восстановить её работу после войны.

Литература

1. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. М., 1968. 754 с.
2. Басов А.В. Крым в Великой Отечественной Войне 1941–1945. М.: Наук, 1987. 336 с.
3. Мазурицкий А.М. Очерки истории библиотечного дела периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1995. 210 с.
4. Пащенко В.Н., Краснолицкий Н.И. Неиссякаемый источник знаний: исторический очерк к 190-летию Севастопольской Морской библиотеки имени адмирала М. П. Лазарева. Симферополь, 2012. 210 с.